

ОЦЕНКА РИСКОВ ОСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ УГЛЯ НА ВЫЕМОЧНОМ УЧАСТКЕ

**Малахов Ю.В., к.т.н., старший научный сотрудник ИПКОН РАН, Кубрин С.С.,
проф., д.т.н., ученый секретарь ИПКОН РАН, зав. лабораторией, главный
научный сотрудник ИПКОН РАН**

***Аннотация.** В статье показана актуальность выявления рисков внеплановых остановок технологических процессов добычи, с целью обеспечения регулировки режимов работы технологического оборудования выемочного участка для повышения эффективности работы угледобывающего предприятия.*

На основе исходных данных хронометража работы лав шахты, авторы представили подход к обработке экспериментальных наблюдений числа остановок технологического процесса добычи угля и результаты экспериментальных наблюдений числа остановок технологического процесса добычи угля по технически причинам. Приведены гистограммы распределения вероятности числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочных участках и эмпирические и теоретические функции плотности распределения вероятности количества остановок за смену по технологическим причинам.

В заключении отмечено, что результаты распределений вероятности наступления определенного количества событий, связанных с остановкой технологического процесса добычи угля, могут быть использованы для разработки рациональных режимов работы очистного комплекса обеспечивающие прирост производительности.

***Ключевые слова:** риски остановки, остановка технологического процессе, технические причины, добыча, выемка, очистные работы, режимы работы, события.*

***Annotation.** The article shows the relevance of identifying the risks of unscheduled shutdowns of mining processes in order to ensure adjustment of the operating modes of the technological equipment of the excavation site to improve the efficiency of the coal mining enterprise.*

Based on the initial data on the timing of the operation of the longwalls of the mine, the authors presented an approach to processing experimental observations of the number of stops in the technological process of coal mining and the results of experimental observations of the number of stops in the technological process of coal mining for technical reasons. Histograms of the probability distribution of the number of stops in the technological process of coal mining at mining sites and empirical and theoretical density functions of the probability distribution of the number of stops per shift for technological reasons are presented.

In conclusion, it is noted that the results of distributions of the probability of the occurrence of a certain number of events associated with stopping the technological process of coal mining can be used to develop rational operating modes of the treatment complex that ensure an increase in productivity.

***Key words:** risks of shutdown, shutdown of the technological process, technical reasons, production, excavation, cleaning work, operating modes, events.*

Введение.

Основным производственным звеном шахты является выемочной участок [1]. От устойчивости и эффективности его работы зависит экономика всей шахты. Для решения задач повышения эффективности выемочных участков шахт следует учитывать зарубежный опыт реализации систем контроля технологического процесса с использованием интеллектуальных платформ управления [2-4].

В настоящее время в большинстве отечественных шахт механизированным комплексом на выемочном участке управляет машинист, находясь в лаве или в безопасном месте на штреке. При этом никакими объективными данными о параметрах системы «угольный пласт- рудничная атмосфера-механизированный комплекс» машинист комбайна не располагает. При этом пылеаэродинамические процессы, динамические проявления горного давления могут привести к внеплановым предаварийным остановкам очистного забоя.

Одним из важных направлений определяющим эффективность работы угледобывающего предприятия является обеспечение повышения производительности очистных забоев [1], в том числе за счет обеспечения рациональных режимов работы технологического оборудования выемочного участка [5].

Для выбора и последующей регулировки режимами работы технологического оборудования выемочного участка, обеспечивающих предотвращение остановки очистного комплекса с учетом расположения комбайна, скорости его движения, концентрации метана, скорость воздуха, объема угля на скребковом конвейере, и т.д. необходимо определять риск остановки технологического процесса.

Основы оценки рисков.

Уровень комплексно-механизированной добычи на шахтах российской Федерации составляет практически 100%. Анализ распределения времени работы механизированных комплексов в течении суток показывает наличие резервов для повышения эффективности работы выемочных участков из-за превышения параметров рудничной атмосферы.

Возможные убытки Q от остановки технологического процесса можно определить следующим образом:

$$Q = q \cdot t \cdot s; \quad (1)$$

где q – средняя производительность участка; t – время простоя; s – стоимость одной тонны угля.

При этом соотношение вероятности наступления события аварийного происшествия, инцидента, влекущего остановку технологического процесса при разработке запасов, является произведением наступления события p_i на возможные убытки – $p_i \times Q$.

Основную сложность представляет определение вероятности наступления события превышения допустимых значений параметров рудничной атмосферы [6-8]. Для его определения необходимо знать закон распределения вероятности. Такой закон распределения вероятности возможно получить на основе экспериментальных наблюдений. Такие наблюдения были проведены на основе исходных данных хронометража работы двух лав (участок № А) и (участок № Б) шахты.

Обработка экспериментальных наблюдений числа остановок технологического процесса добычи угля.

Исходные данные остановки по техническим причинам. Выемочной участок № А: объем выборки $n=146$, минимальное число остановок за смену $x_{\min}=0$, максимальное число остановок за смену $x_{\max}=9$. Выемочной участок № Б: объем выборки $n=150$, минимальное число остановок за смену $x_{\min}=0$, максимальное число остановок за смену $x_{\max}=9$.

Полученные результаты – наблюдения за режимами работы выемочных участков № А и № Б следует интерпретировать как проведение n измерений одной и той же случайной величины - числа простоев – X , происходящих за смену. Далее, предполагается, что представленная выборка наблюдений репрезентативная, то есть разброс экспериментальных данных числа простоев за смену

– x_1, x_2, \dots, x_n от смены к смене, вызван только случайными погрешностями, а грубые и систематические ошибки в представленной выборке отсутствуют. По этой выборке требуется найти оценку генерального математического ожидания m_x , то есть выборочное математическое ожидания m_x^* . На основе того, что генеральная совокупность X – дискретная, n -значная, а её возможные значения x_1, x_2, \dots, x_n , число простоев за смену равновероятны. То есть, вероятность, что за смену случится x_i простоев не зависит от значения x_i и вероятности для все возможных значений x_1, x_2, \dots, x_n одинаковые – $p_i = 1/n$. Тогда математическое ожидание, что за смену произойдет x_i простоев технологического процесса добычи угля на выемочном участке будет равно:

$$m_x^* = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2)$$

Для рассматриваемого эксперимента – наблюдениями за режимами работы выемочных участков № А и № Б выборочные математические ожидания будут следующие. Остановки по техническим причинам. Выемочной участок № А: выборочное математическое ожидание числа простоев за смену $m_x^* = 3,116$. Выемочной участок № Б: выборочное математическое ожидание числа простоев за смену $m_x^* = 2,507$.

Определение дисперсии проводилось по классической формуле:

$$\Delta_x^* = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x^*)^2 p_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m_x^*)^2; \quad (3)$$

Выборочного дискретного n -значного распределения значений числа простоев технологического процесса добычи угля на выемочных участках x_1, x_2, \dots, x_n с одинаковыми вероятностями их появления $p_i = 1/n$ значение дисперсии будет состоятельной, но смещенной. Это происходит из-за того, что математическое ожидание величины Δ_x^* будет иметь дополнительный множитель $\frac{n-1}{n}$:

$$M(\Delta_x^*) = D_x - \frac{D_x}{n} = \frac{n-1}{n} D_x; \quad (4)$$

Отметим, что определению дисперсии теряется одна степень свободы. Поэтому несмещенная и состоятельная оценка выборочной дисперсии необходимо находить с учетом компенсации множителя $\frac{n-1}{n}$ по формуле:

$$M(D_x^*) = \frac{n}{n-1} M(\Delta_x^*) = \frac{n}{n-1} \left(\frac{n-1}{n} D_x \right) = D_x; \quad (5)$$

Для рассматриваемого эксперимента число степеней свободы ($f=n-1$) рассматриваемых выборок, выборочное среднеквадратическое отклонение ($\sigma_x^* = \sqrt{D_x^*}$) от выборочного математического ожидания m_x^* и выборочная дисперсия D_x^* составят. Остановки по техническим причинам. Выемочной участок № А число степеней свободы выборки $f=145$, выборочная дисперсия числа простоев за смену $D_x^* = 3,442$, максимальное число простоев за смену $\sigma_x^* = 1,855$. Выемочной участок № Б: число степеней свободы выборки $f=149$, выборочная дисперсия числа простоев за смену $D_x^* = 4,440$, максимальное число простоев за смену $\sigma_x^* = 2,107$.

Вычисление оценки асимметрии, которая характеризует несимметричность функции плотности распределения (преобладание отрицательных или положительных отклонений числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочных участках от выборочного математического ожидания их числа за смену m_x^*), производится по формуле:

$$a_x^* = \frac{\sqrt{n}}{(n-1)(n-2)(\sigma_x^*)^3} \sum_{i=1}^n (x_i - m_x^*)^3; \quad (6)$$

Для рассматриваемого эксперимента остановки по техническим причинам. Выемочной участок № А: асимметрия $a_x^* = 0,708$. Выемочной участок № Б: асимметрия $a_x^* = 3,690$.

Определение эксцессов случайной величины числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочных участках, характеризующей соотношения больших и малых отклонений от выборочного математического ожидания этого числа остановок за смену m_x^* , производилось по формуле:

$$e_x^* = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)(\sigma_x^*)^4} \sum_{i=1}^n (x_i - m_x^*)^4 + \frac{3(5-3n)}{(n-2)(n-3)}; \quad (7)$$

Для рассматриваемого эксперимента остановки по техническим причинам. Выемочной участок № А: эксцесс $e_x^* = 0,194$. Выемочной участок № Б: эксцесс $e_x^* = 21,032$.

Соответственно для всех представленных выборок были определены медианы случайного числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочных участках. Выемочной участок № А: медиана $Medx = 3$, $Rx = 9$. Выемочной участок № Б: медиана $Medx = 2$, $Rx = 16$.

Результаты экспериментальных наблюдений числа остановок технологического процесса добычи угля.

В общем виде данные остановки технологического процесса добычи угля на выемочных участках по техническим причинам представлены на графиках (рис. 1 и рис. 2).

Рисунок 1. Остановки технологического процесса добычи угля на выемочном участке № А по техническим причинам

Рисунок 2. Остановки технологического процесса добычи угля на выемочном участке № Б по техническим причинам

Гистограммы распределения вероятности числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочных участках по техническим причинам представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Гистограмма распределения числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочном участке № А по техническим причинам

Рисунок 4. Гистограмма распределения числа остановок технологического процесса добычи угля на выемочном участке № Б по техническим причинам

Используя программный продукт для математических расчетов «Matrix Laboratory» (MATLAB) были получены различные функции плотности распределения вероятности количества остановок за смену по технологическим причинам.

На рисунке 5а показаны распределения экспоненциальное ($\mu=3,1164383562$), гамма ($a=2,8220626782$; $b=1,1043122395$) и Пуассона ($\lambda=3,1164383562$) в лаве 24-59. На рисунке 5б показано гамма распределение с критическим уровнем значимости для него $= 0,0132733$ в лаве 24-59, на основе критерия согласия Колмагорова.

Рисунок 5. Эмпирические и теоретические функции плотности распределения вероятности количества остановок за смену по технологическим причинам

На рисунке 5в показаны распределения экспоненциальное ($\mu=2,5066666667$), гамма ($a=1,4153177995$; $b=1,7710981008$) и Пуассона ($\lambda=2,5066666667$) в лаве 25-96.

На рисунке 5г показано гамма распределение с критическим уровнем значимости для него $K=0,0000010$ в лаве 24-59, на основе критерия согласия Колмагорова.

Далее на основе вида полученных гистограмм распределения числа остановок по техническим причинам выемочных участков № А и № Б ищались теоретические приближения законов распределения случайных событий из следующих видов – экспоненциального, распределения Пуассона и гамма распределения.

Для распределения Пуассона, когда вероятность события определяется выражением $p(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, максимум функции правдоподобия достигается в экстремуме, определяемом выражением:

$$\frac{\partial L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[\prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{k_i}}{(k_i)!} e^{-\lambda} \right] = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n k_i - 1}}{\prod_{i=1}^n (k_i)!} (\sum_{i=1}^n k_i - n\lambda) = 0; \quad (8)$$

откуда

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i, \quad (9)$$

Соответственно, для экспоненциального распределения:

$$\frac{\partial L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[\prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda k_i} \right] = e^{-\lambda \sum_{i=1}^n k_i} \lambda^{n-1} (n - \lambda \sum_{i=1}^n k_i) = 0; \quad (10) \text{ и}$$

$$\lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n k_i}; \quad (11)$$

В результате вычислений определены параметры искомым функций плотности распределения (табл. 1)

Таблица

1

Параметры искомым функций плотности распределения

Распределение	Описываемый процесс	Параметры распределения	
		Участок А	Участок Б
Экспоненциальное	Распределение случайной величины, представляемой промежутком времени между наступлениями двух последовательных реализаций одного и того же вида событий.	$\lambda = 2,849$	$\lambda = 0,627$
Гамма	Обобщение экспоненциального	$k=0,534;$ $\Theta = 5,336$	$k=0,189;$ $\Theta = 3,310$
Пуассона (дискретное)	Распределение вероятности наступления определенного количества событий за выбранный промежуток времени	$\lambda = 2,849$	$\lambda = 0,627$

Заключение:

Таким образом, полученные результаты распределений вероятности наступления определенного количества событий, связанных с остановкой технологического процесса добычи угля, могут быть использованы для разработки рациональных режимов работы очистного комплекса на основе допустимого риска, обеспечивающие прирост производительности за счет снижения времени цикла при выемке.

При этом, перспективным направлением построения платформы управления добычными работами является автоматизированная выемка с переходом на «безлюдные» технологии а основа данных для корректировки и оптимизации технологического процесса должна стать информационная система мониторинга техногенного пространства и технологического процесса добычных (очистных) работ.

На следующем этапе исследования предполагается разработка и обоснование методики оценки риска остановки технологического процесса добычи угля на выемочном участке.

Список литературы:

1. Проблемы обеспечения высокой производительности очистных забоев в метанообильных шахтах /А.Д. Рубан, В.Б. Артемьев, В.С. Забурдяев, Г.С. Забурдяев, Ю.Ф. Руденко – М.: 2009, 396 с.
2. Рябков, Н.В. Электрогидравлическая интеллектуальная система управления ZMJ. Технология меняет мир // Горная промышленность. 2023. № 2. С. 40-41.
3. CGTN, «First 5G intelligent coal mine built in north China» [Электронный ресурс], URL: <https://news.cgtn.com/news/2020-06-21/First-5G-intelligent-coal-mine-built-in-north-China-Rvg5RF4R9K/index.html> [дата обращения 22.04.2024 г.
4. Bloomberg, «Robots Help ‘Smart Mines’ Drive China’s Coal Build-Out» [Электронный ресурс] URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-27/robots-help-smart-mines-keep-pace-with-china-s-coal-build-out> [дата обращения 22.04.2024г.].
5. Кубрин, С.С. Автоматизированная система управления горным производством, как платформа комплексирования технологических стадий и операций в единый технологический процесс. Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: Горная книга. – 2016. Выпуск № 11. С. 96-107.
6. Сластунов С.В., Каркашадзе Г.Г., Мазаник Е.В., Лупий М.Г. Научно-техническое обеспечение методологии прогноза максимально допустимых нагрузок на очистной забой при отработке газоносных угольных пластов // Горный журнал. 2015. № 3. С. 4-8.
7. Борщевич А.М., Ковалев Р.А., Бухтияров А.А., Сарычева И.В. Ограничение нагрузки на очистной забой по газовому фактору. //Известия Тульского Государственного университета. Естественные науки. – Тула: ТулГУ, 2010. Вып. 1. С.232-239.
8. Качурин Н.М., Воробьев С.А., Качурин А.Н., Сарычева И.В. Математические модели метановыделения в подготовительные выработки и очистные забои из отбитого угля Известия ТулГУ. Технические науки. 2014. Вып. 1 С.158-164.